

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИНГ ЎРНИ

Мўминов Мамарахим Алишер ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464311>

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев аҳоли бандлигини таъминлаш, уларнинг турмуш тарзини яхшилаш борасидаги кўрсатмалари асосида бугунги кунда секторлар миқёсида “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” юритилиб, ижтимоий ҳисояга муҳтож оилалар ва фуқароларнинг муаммоларини наиклаш ва бартараф этиш борасида кенг кўламли чора-тадбирларни ўз ичига олган мутлақо янги тизим жорий этилди. Мазкур тизимга асосланиб ҳозирда республикамизда “Маҳаллабай”, “Оилабай” ва “Фуқаробай” ишлаш йўлга қўйилдики бу жараёнлар ички ишлар органлари, бевосита профилактика инспекторининг маҳалла, шу билан бирга фуқаролар билан ҳамкорлигини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Давлатимиз раҳбари таъбири билан айтганда, “Ҳар бир маҳаллани **жиноятчиликдан холи** ҳудудга айлантириш, бу борада **бефарқлик, лоқайдлик** ҳолатларига барҳам бериш жамиятда тинч ва осойишта ҳаётни таъминлашнинг асосий шартларидан биридир.

Бу борада ҳар бир фуқаро онгида **“Менинг маҳалламда жиноят содир бўлмаслиги керак”** деган туйғуни шакллантириш ғоят муҳим аҳамиятга эга”.

Шу сабабли, вазиримиз Пўлат Бобожонов Хоразм вилояти ҳокими лавозимида хизмат қилаётганларида *(2017 йил)*, Хоразм вилоятидаги ҳар бир маҳалланинг кириш жойида “Жамоатчилик назорат масканлари” *(жами 519 та)* ташкил этириб, маҳаллани жиноятчиликдан холи ҳудудга айлантириш бўйича **Хоразм вилоятининг ўзига хос тажрибасини** яратдилар.

Бунинг натижада, Хоразм вилоятида мавжуд маҳаллалардан **25 фоизи** ёки **198 таси** жиноятдан холи ҳудудга айлантирилишига эришилди.

Шундан сўнг, **Президентимиз Ш.Мирзиёев** Хоразм вилоятининг ушбу тажрибасини ижобий баҳолаб, республикамизнинг бошқа ҳудудларига жорий этиш юзасидан топшириқ бердилар.

Топшириққа мувофиқ, 2018 йил 3 июль куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Фуқаролар йиғинининг “Маҳалла посбони” **жамоатчилик тузилмаси фаолиятини тубдан**

такомиллаштириш ҳақида”ги **497-сон қарори**¹ қабул қилиниб, республикамизнинг бошқа ҳудудларида “Жамоатчилик назорати масканлари” ўз фаолиятини бошлади.

Ушбу қарор қабул қилиниши натижасида:

биринчидан, “Жамоатчилик назорати маскани” **қонун ҳужжатларига мувофиқ** амалга оширишга эришилди;

иккинчидан, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш борасидаги тадбирларни ташкил этишда фуқаролик жамияти институтлари айниқса, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан тунги вақтда ташкил этилаётган профилактик тадбирларни амалга оширишда идоралараро **ахборот алмаш** имкони яратилиб, идоралар ўртасидаги **ўзаро ҳамкорлик** кучайтирилди;

учинчидан, фуқаролар йиғинларида истиқомат қилаётган **ёшларни** “Жамоатчилик назорати масканлари”га **тунги навбатчиликка** жалб этиш орқали уларда **ватанпарварлик руҳида** тарбиялаш имконини берди.

Ўтган давр давомида, Тошкент вилоятида **507 та**, Самарқандда **1 096 та**, Сурдарёда **224 та**, Жиззахда **292 та**, Бухорода **560 та**, Навоийда **146 та**, Фарғонада **383 та**, Андижонда **793 та**, Наманганда **780 та**, Сурхондарёда **590 та**, Қашқадарёда **733 та**, Хоразмда **519 та** ва Қорақалпоғистон Республикасида **413 та** “Жамоатчилик назорат масканлари” ташкил этилиб, фаолияти йўлга қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги **ПФ-5938-сон Фармонига**² асосан, **Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги** ташкил этилиб, “Маҳалла посбони” жамоатчилик тузилмаси тугатилди.

Шу асосда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек баъзиларини

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 3 июлдаги “Фуқаролар йиғинининг “Маҳалла посбони” жамоатчилик тузилмаси фаолиятини тубдан такомиллаштириш ҳақида”ги 497-сон қарори. [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/3804148>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.]

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сон Фармони. [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/3804148>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.]

ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида”ги **391-сонли қарорига**³ асосан, Вазирлар Маҳкамасининг **2018 йил 3 июлдаги 497-сон қарори ўз кучини йўқотган деб эътироф этилди** ва “Жамоатчилик назорати масканлари” фаолияти тўхтатилди.

2021 йил 20 сентябрь куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан маҳаллаларда тинчлик, осойишталик, хавфсизликни таъминлаш, жамоат тартибини сақлаш, фуқароларнинг мулкига бўлган тажовузларнинг олдини олиш мақсадида барпо этилган айрим “Жамоатчилик назорати масканлари”ни (Қорақалпоғистон Республикаси ва **12 та** вилоятлардаги жами **38 та**) эксперимент тариқасида **видеокамералар** ўрнатиш шарти билан **тадбиркорлик субъектларига** ижарага бериш, улар негизида «**Электрон кузатув масканлари**» фаолиятини ташкил этиш мақсадида, “Маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги **588-сонли қарори**⁴ қабул қилинди.

Республикамизда фаолият кўрсатган жами **7 040 та** “Жамоатчилик назорати масканлари”нинг **1 201 таси** кузатув камералари, **2 928 таси** иситиш ва совутиш тизими ва **504 таси** алоқа воситаси билан таъминланган⁵.

Ушбу қарор, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 декабрдаги “Давлат томонидан тартибга солинадиган соҳаларга хусусий секторни жалб этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” **ПҚ-4913-сон қарорининг 4-иловаси**⁶ билан тасдиқланган “Давлат функциялари — бизнес учун имконият” лойиҳаси доирасида давлат томонидан тартибга солинадиган соҳаларга хусусий секторни жалб этиш бўйича “**йўл харитаси**” **4-банди** ижросига хизмат қилади.

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида”ги 391-сонли қарори [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/3804148>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.].

⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 588-сонли қарори [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/5645181>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.].

⁵ Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматининг 2023 йил 11 ойлик ҳисоботидан.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 декабрдаги “Давлат томонидан тартибга солинадиган соҳаларга хусусий секторни жалб этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4913-сон қарори. [Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5146298>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.].

Мазкур бандда, **2021 йил 1 март** кунига қадар Ўзбекистон Республикаси **Ички ишлар вазирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Миллий гвардия** биргаликда айрим “Жамоатчилик назорати масканлари”ни эксперимент тариқасида тадбиркорлик субъектларига ижарага бериб, улар негизда “Электрон кузатув масканлари” фаолиятини ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси **қарор лойиҳасини ишлаб чиқиш ва киритиш** чора-тадбири белгиланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 3 июлдаги “Фуқаролар йиғинининг “Маҳалла посбони” жамоатчилик тузилмаси фаолиятини тубдан такомиллаштириш ҳақида”ги 497-сон қарори. [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/3804148>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.]
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сон Фармони. [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/3804148>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.]
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш
4. ва қўшимчалар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида”ги 391-сонли қарори [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/3804148>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.].
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 588-сонли қарори [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/5645181>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.].
6. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматининг 2023 йил 11 ойлик ҳисоботидан.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 декабрдаги “Давлат томонидан тартибга солинадиган соҳаларга хусусий секторни жалб этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4913-сон қарори. [Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5146298>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.].